

YOG'LAR OLINISHI VA XOSSALARI VA YOG'LARDAN SOVUN OLIISH

Raxmatova Zumrat Mirnafikovna

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi akademik litsey

Kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10785131>

Annotasiya. Yog'lar yuqori bir asosli karbon kislotalar bilan uch atomli spirt – glitserindan hosil bo'lgan murakkab efi rlaridir. Bunday birikmalarning umumiy nomi – triglitseridlar. Tabiiy yog'lar alohida modda emas, balki har xil triglitseridlar aralashmasidir. O'simlik yog'i suyuq bo'ladi va moylar deb ataladi. O'simlik moylarining tarkibi odatda to'yinmagan kislotalarning qoldiqlarini o'z ichiga oladi. O'simlik moylari suyuq bo'lishining sababi har bir qo'shbog'ning muhiti 6 atomdan iborat qattiq, tekis strukturadir va bunday molekulalar kristall panjaraga yaxshi mos kelmaydi.

Kalit so'z: umumiy formulasi, molekulasining tuzilishi, tabiatda uchrashi, qattiq va suyuq yog'lar, fizik va kimyoviy xossalari; olinishi, ishlatilishi.

$R = C_n H_{2n - 1}, C_n H_{2n - 3}, C_n H_{2n - 5} \dots$

Yog'ning agregat holati uning kelib chiqishiga bog'liq emas, balki undagi to'yinmagan kislotalarning qoldiqlari bor yoki yo'qligiga bog'liq. Kokos yong'og'i yog'i to'yingan kislotalarning qoldiqlarini o'z ichiga oladi va shuning uchun qattiq. Oddiy sharoitda hayvonlarning yog'lari erish harorati past bo'lgan qattiq moddalardir: $R = C_n H_{2n + 1}$. Hayvon yog'lari nafaqat yog' to'qimalarining bir qismi, balki sut va sut mahsulotlarida (tvorog, smetana, pishloq, sariyog') ko'p miqdorda uchraydi. Baliq yog'i suyuq, chunki uning tarkibida to'yinmagan kislotalar qoldiqlari mavjud. Yog'lar organizmning qurilish material va energiya zaxirasidir. O'rtacha 70 kg vaznli odamning tanasida taxminan 11 kg yog' mavjud.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodikasi: Yog'lar barcha hayvonlar va ko'plab o'simlik to'qimalarida, ayniqsa, moyli urug'larda (kungaboqar, zaytun, barcha yong'oqlar) mavjud bo'lib, hujayra membranalarning bir qismi sifatida tirik organizmlarda energiya muvozanatini ta'minlaydi. Odamlar va ko'plab hayvonlar uchun yog'lar asosiy ozuqaviy-tarkibiy qismlardan biri va zaxira energiya manbai hisoblanadi. Kuchli jismoniy faoliyat bilan yog'lar oksidlanishni boshlaydi va katta miqdordagi energiyani chiqaradi: 1 g yog' oksidlanganda taxminan 39 kJ energiya chiqadi. Tabiiy yog'larda eng ko'p uchraydigan yog' kislotalari: to'yingan: stearin ($C_{17}H_{35}COOH$), margarin ($C_{16}H_{33}COOH$), palmitin ($C_{15}H_{31}COOH$), kapron ($C_5 H_{11}COOH$), moy ($C_3 H_7 COOH$); to'yinmagan alken: palmitolein ($C_{15}H_{29}COOH$), olein ($C_{17}H_{33}COOH$); to'yinmagan alkadiyen kislotalar: linol ($C_{17}H_{31}COOH$); to'yinmagan alkatriyen kislotalar: linolen ($C_{17}H_{29}COOH$).

Yog'larning nomenklaturasi ancha murakkab. Xalqaro nomenklaturaga ko'ra, ular triatsilglitserinlar deb ataladi. Atsillar (karbon kislotalarning qoldiqlari) nomi uchun -oil qo'shimchasi ishlatiladi. Masalan: 1,3-dioleoil-2-stearoilglitserol. Yog'larning nomenklaturasida oddiyroq tarixiy nomlar ham qo'llanadi. Yog' tarkibida bir xil yoki turli xil yog' kislotalari qoldiqlari bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra, ularning nomi shakllanadi. Agar yog'da bir xil kislotalaning uchta bir xil qoldig'i bo'lsa, masalan, stearin kislota, u tristearat deb ataladi. Agar yog'ning tarkibi, masalan, stearin, palmitin va olein kislotalarning qoldiqlarini o'z ichiga olsa, u holda stearopalmitolein deb ataladi; agar ikkita stearin kislota qoldig'i bitta palmitik kislota qoldig'i bo'lsa, distearopalmitin deb nomlanadi. Yog'larning fi zik xossalari.

Yog'lar organik erituvchilar benzol, xloroform, efi r, uglerod disulfi di, neft efi ri, issiq spirt, atsetonda yaxshi eriydi, lekin suvda erimaydi. Ular suvga kirganda bir-biriga aralashmaydigan ikkita qatlam hosil qiladi va yog'larning zichligi suv zichligidan kamroq bo'lgani sababli yog' doimo yuqori qatlamda bo'ladi. Yog'lar gidrofobdir, ya'ni ular suv bilan namlanmaydi, lekin ular cheksiz hududga ega bo'lgan suv yuzasiga tushganda (masalan, daryo yoki ko'lga), ular yuzasida yupqa qatlam hosil qiladi, bu sirt taranglik kuchlarining mavjudligiga bog'liq. Yuzaki faol moddalar (sirt faol moddalar) suvdagi yog'larga qo'shilsa, ular geterogen sistemalar – yog' emulsiyalarini hosil qiladi. Bu xususiyat malham va kremlarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Yog'lar suv bilan ko'pirtirilganda emulsiyalar hosil qilish qobiliyatiga ega, bunday geterogen sistemaga mayonez misol bo'ladi. Yog'larning kimyoviy xossalari. Neytral yog'lar efi rlarga xos bo'lgan barcha kimyoviy reaksiyalarga kirishadi (mineral yoki karbon kislotalarning –OH guruhlaridagi vodorod atomlarini almashtirish mahsulotlari). 1. Sovunlanish reaksiyasi (gidroliz). Yog'lar sovinlanish (gidroliz) reaksiyasidan o'tadi, buning natijasida triglitseridlardan glitserin va yog' kislotalari hosil bo'ladi. Yog'larning sovinlanishi katalitik gidroliz paytida ham, kislotalar yoki ishqorlarning yog'larga ta'siri ostida ham sodir bo'lishi mumkin. Ishqoriy gidroliz natijasida sovin hosil bo'ladi.

2. Birikish reaksiyalari. Inson iste'moli uchun yaroqsiz bo'lgan arzon o'simlik moylaridan margarin to'liq bo'lmagan gidrogenlash yordamida olinadi va chuqur gidrogenlashda salomas hosil bo'ladi, u sovin tayyorlash uchun ishlatiladigan qattiq massa hisoblanadi.

Muhokama va natijalar: To'yinmagan yog' kislotalarining atmosfera kislorodi bilan oksidlanishi. Saqlash paytida, ayniqsa, yorug'likda va havo kirsra, achib qoladi. Bunda yog'lar ning ta'mi o'zgaradi. Yog'larning achishida atmosfera kislorodi bilan to'yinmagan yog' kislotalarning oksidlanishidagi kimyoviy jarayon asosiy rol o'ynashi aniqlandi. Hosil bo'lgan peroksidlar aldegidlar, ketonlar, erkin kislotalar, gidroksi kislotalar hosil bo'lishi bilan

parchalanadi. Achish, shuningdek, oqsillar tarkibidagi fermentlar (lipazalar) ta'sirida sodir bo'ladigan biokimyoviy jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin, shu bilan birga, yog'lar gidrolizlanadi va erkin yog' va to'yinmagan moy kislotalar hosil bo'ladi, ular keyinchalik β -keto kislotalarga oksidlanadi. Yog'larning olinishi. Yog'lar uch atomli spirt – glitserin va yuqori karbon kislotalarning eterifi katsiya reaksiyasi (Bertlo reaksiyasi) yordamida olinadi:

Yog'larning sovunlanishi: Probirkaga 2–3 g o'simlik yog'i solinadi, ustiga 6–8 ml ishqorning spirtli eritmasi qo'shiladi. Aralashma bir tekis qaynashi uchun probirkaga chinni yoki boshqa sopol (g'isht bo'laklari) parchalari joylashtiriladi, gaz o'tkazuvchi nayli tiqin bilan yopiladi. Suv hammomida 12–15 minut qaynatiladi. Eslatma. Sovunlanishning tugaganini aniqlash uchun boshqa probirkaga aralash madan bir necha tomchi tomiziladi. 6 ml suv qo'shib, eritma qizdiriladi. Olingan aralashma suvda yog' tomchilarisiz erisa, sovunlanish tugallangan hisoblanadi. Agar eritmada yog' tomchilari bo'lsa, aralashmani suv hammomida yana bir necha minut qizdirish davom ettiriladi.

Olingan suyuqlikka to'yingan NaCl tuzi eritmasi qo'shiladi. Suyuqlik xiralashadi va sirtga suzuvchi sovun qatlami chiqadi:

Sovundan erkin yog' kislotalarining ajralishi Probirkaga oldingi tajribada tayyorlangan 1–2 ml konsentrlangan sovun eritmasidan soling. Eritmaga bir necha tomchi suyultirilgan sulfat kislota qo'shing. Erkin yog' kislotasining cho'kmasi hosil bo'ladi.

Sovunning suvda erishi 1. 2 g sovunni 2–3 ml suvda eriting. Probirkani spirt lampa yordamida qizdiring. 2. Probirka silkitilganda ko'piklanish kuzatiladi. Universal indikator qog'ozidan foydalanib muhit pH qiymatini aniqlang.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yog`lar sulfat kislota ishtirokida ham sovunlanishi mumkin (kislotali sovunlanish). Bunda glitserin bilan yuqori karbon kislotalar olinadi. Bu kislotalar ishqor yoki soda ta`sirida sovunga aylantiriladi. Sovun olish uchun xom-ashyo sifatida o`simlik moylari (kungaboqar oyi, pata oyi va boshqlar), hayvon yog`lari hamda natriy gidroksid yoki suvsizlantirilgan soda ishlatiladi. Sovun ishlab chiqarishda ko`p miqdorlarda xom-ashyo talab qilinadi, shu sababli sovunlarni ovqat bo`lmaydigan mahsulotlardan olish masalasi qo`yilgan. Sovun ishlab chiqarish uchun zaruriy karbon kislotalar parafinni oksidlab olinadi. Molekulasida 10 dan 16 tagacha uglerod atomlari bo`ladigan kislotalarni neytrallash yo`li bilan atir sovun, 17 dan 21 tagacha uglerod atomlari bo`ladigan kislotalarni neytrallab esa kirsovun va texnika maqsadlari uchun ishlatiladigan sovunlar olinadi. Sintetik kislotalardan olinadigan sovun bilan birga bir qatorda–sulfatlardan–yuqori spirtlarning murakkab efirlari bilan sulfat kislotalarning tuzlaridan ham yuvish vositalari ishlab chiqariladi.

References:

1. 10-sinf Kimyo darsligi
2. <https://azkurs.org/yoglar-ularning-umumiy-xossalari-sovunlar>